

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA ANÁLISE DE ACÓRDÃOS SOBRE AIA DO STJ

Ronaldo Silva Duarte¹
Luiz Marivando Barros²

¹Ciências Biológicas – Universidade Regional do Cariri - URCA, ronaldo.duarte@urca.br

²Ciências Biológicas – Universidade Regional do Cariri - URCA, marivando.barros@urca.br

Introdução: O estudo de decisões judiciais sobre Avaliação de Impacto Ambiental oferece um grande aporte para educação, compreensão e conservação do meio ambiente. A (AIA) é um instrumento jurídico que visa identificar e mitigar impactos ambientais de atividades humanas, sendo crucial para garantir a proteção ambiental. Dessa forma, a disseminação desse conhecimento acerca do direito ambiental em escolas públicas é capaz de inspirar uma maior participação cívica e incentivar uma cultura de responsabilidade ambiental. **Objetivos:** Através da pesquisa e divulgação dos resultados em escolas públicas de uma cidade do interior do estado do Ceará a 531 km da capital, busca-se aumentar a conscientização sobre a importância da AIA e promover a responsabilidade ambiental entre os alunos e comunidade local. **Metodologia:** A metodologia estabelecida consiste em uma análise de 16 acórdãos sobre a temática. Ademais, foram desenvolvidas atividades como palestras, debates e a produção de infográficos educativos com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão dos princípios de Direito Ambiental. **Resultados:** A análise dos acórdãos apontou um entendimento do STJ para além da aplicação do princípio da precaução ambiental, demonstrando preocupações com a efetividade das avaliações de impactos e com o cumprimento de licenças ambientais. As ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas foram positivas e trabalhadas num modelo transversal a partir de projetos, transformando as escolas em ambientes inspiradores nessa área. **Conclusão:** Essa iniciativa possui um potencial significativo para fomentar a participação dos jovens na defesa do meio ambiente e a construção de uma cultura de sustentabilidade, garantindo direitos fundamentais para as gerações futuras.

Palavras-Chaves: Acórdãos; Educação ambiental; Avaliação de impacto ambiental; Sustentabilidade.